

BASHKËPUNIMI NDËR-INSTITUCIONAL NË KUADËR TË LUFTËS KUNDËR KORRUPSIONIT NË SHQIPËRI

PhD (C) Ardita SHEHAJ (LAFE), Krisela HACKAJ

Abstract

The fight against corruption is one of the five main conditions in Albania's journey towards the European Union. Despite the continued reform of the legal framework on corruption, the level of judicial punishment remains at very low levels, particularly for passive and active corruption of senior officials, Mayors, for the judiciary or the prosecution system. The ways of inter-institutional cooperation to fight corruption and their insufficiency are two of the elements that will be analyzed in this paper. An overview of the legal and institutional framework related to anti-corruption policies are presented for providing a full analysis of inter-institutional cooperation and relevant recommendations to increase the efficiency of anti-corruption policies in Albania.

Key words: *Anticorruption, memorandum of understanding, national strategy*

Hyrje

Sipas Organizatës së Kombeve të Bashkuara, korrupsioni është një nga faktorët kryesorë që pengon zhvillimin e institucioneve demokratike, ngadalëson zhvillimin ekonomik dhe i bën qeveritë më pak të qëndrueshme. Një mori analizash dhe studimesh në vitet e fundit synojnë të masin dhe vlerësojnë shkaqet dhe pasojat e perceptimit ndaj korrupsionit dhe formave të ndryshme të tij. Në vendet me traditë demokratike, ku sundimi i ligjit ka një nivel të lartë, korrupsioni paraqitet një dukuri e kontrolluar, por sigurisht jo e eliminuar. Në vendet me demokraci të brishtë, korrupsioni paraqet përmasa më shqetësuese. Roli kryesor i institucioneve në shoqëritë demokratike është të reduktojnë pasigurinë e qytetarëve nëpërmjet krijimit të strukturave të qëndrueshme për vendimmarrje. Institucionet duhet të bashkëpunojnë për të rregulluar dhe lehtësuar veprimtarinë e përditshme të qytetarëve. Në grupin e këtyre rregullave formale bëjnë pjesë ligjet, aktet nënligjore, rregulloret, memorandumet e bashkëpunimit, kodet e etikës, etj. Një qeverisje e mirë bazohet mbi besimin e popullit tek shteti, tek integriteti, transparencja, shteti i së drejtës, ndarja dhe balancimi i pushteteve, koordinimi midis agjensive dhe përfshirja e të gjithë faktorëve kyç të shoqërisë.¹ Shqipëria është një vend kandidat për në Bashkimin Evropian, dhe së bashku me vende të tjera të rajonit të Ballkanit është thellësisht e përfshirë në një reformim të thellë të kuadrit ligjor dhe institucional të shtetit të së drejtës. Prandaj kjo analizë ka si qëllim kryesor të hedhë dritë mbi mënyrën se si zhvillohet bashkëveprimi ndër-institucional në luftën kundër korrupsionit në Shqipëri. Ajo bazohet në hulumtim të zgjeruar të informacioneve publike dhe jo-publike, të raporteve dhe strategjive përkatëse, si dhe të raporteve të institucioneve ndërkombëtare.

Në veçanti, janë marrë në shqyrtim dy prej instrumentave kryesorë të përdorura aktualisht në koordinimin dhe rregullimin e marrëdhënieve ndër-institucionale në luftën kundër korrupsionit: (i) Memorandumet e Bashkëpunimit (MB) dhe (ii)

Strategjinë Ndër-Sektoriale kundër Korrupsionit 2015-2020. Numri i MB ka pësuar

¹Dr. Arta Vorpsi, “Korrupsioni në Sistemin e Drejtësisë dhe Strategjitë Antikorrupsion”, Unioni i Gjyqtarëve të Shqipërisë: Kumtesa dhe konkluzione të Konferencës, 4 maj 2012.

një rritje eksponenciale në vitet e fundit. Shumica dërrmuese e tyre janë ndërtuar mbi një dokument shembull (*template*) dhe synojnë rregullimin e shkëmbimit të informacionit dhe qasjen në informacion. Dy MB dallohen në specifikimin e objektivave, numrit të lartë të institucioneve palë, dhe detyrave të detajuara që përcaktohen për secilin institucion. Këto dy Memorandume janë ai i krijimit të Njësisë të Përbashkëta Hetimore (viti 2009) dhe Memorandumet mbi përdorimin e Sistemit Elektronik për Regjistrimin dhe Gjurmimin e të Dhënave mbi rastet e Korrupsionit dhe Statistikave të Harmonizuara. Instrumenti i dytë i analizuar në këtë hulumtim - Strategjia Ndër-sektoriale kundër Korrupsionit 2015-2020 - është politika publike kryesore në dispozicion të Qeverisë Shqiptare për të modernizuar qeverisjen në Shqipëri dhe luftuar korrupsionin.

Kuadri ligjor anti-korrupsion

Legjislacioni penal është arma kryesore në luftën kundër korrupsionit në Shqipëri. Legjislacioni penal i Republikës së Shqipërisë, në harmoni me Konventat dhe Rekomandimet e partnereve ndërkombëtarë, parashikon kriminalizimin e veprave penale të korrupsionit dhe penalizimin e tyre me sanksione penale, bazuar në parimet e ligjshmërisë e të fajësisë, të përgjegjësisë penale, të mbrojtjes së të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në luftimin e kriminalitetit. Në sistemin juridik shqiptar mungon një përcaktim ligjor i konceptit “*vepra penale e korrupsionit*”. Sipas Konventës penale “Për korrupsionin” të Këshillit të Evropës, akti juridik kryesor ndërkombëtar i ratifikuar nga Shqipëria, fjala “korrupsion” merr kuptimin e të kërkuarit, ofrimit, dhënies dhe pranimit drejtpërdrejtë ose në mënyrë të tërthortë të një mjeti apo të çdo lloj tjetër avantazhi apo përfitimi që deformat kryerjen e çdo detyre ose sjellje për të kërkuar nga pranuesi i mitëmarrjes për pasojë dhe të avantazhit e përfitimit të padrejtë”. Ky përkufizim është pasqyruar edhe në Kodin tonë penal.

Legjislacioni shqiptar njih si vepra penale të korrupsionit 22 vepra penale, nga të cilat vetëm 6 janë vepra që konsistojnë në dhënien dhe marrjen e përfitimeve të paligjshme. Të dhënat statistikore përkatëse grumbullohen dhe raportohen veçmas në kuadrin e Sistemit të Konsoliduar të Statistikave të Korrupsionit. Baza e të dhënave të Sistemit Elektronik për Regjistrimin dhe Gjurmimin e të Dhënave mbi Rastet e Korrupsionit dhe Statistikave të Harmonizuara u ngrit me një vendim të Këshillit të Ministrave në vitin 2015 për të harmonizuar mbledhjen e të dhënave dhe statistikave të rasteve të korrupsionit në kohë reale, nëpërmjet gjurmimit të të dhënave të ndjekjes penale dhe procedurave gjyqësore. Vendimi caktonte Koordinatorin Kombëtar kundër Korrupsionit² si institucion administrues i kësaj baze të dhënash. Kompetenca për të gjykuar vepra penale të korrupsionit ndahet midis gjykatave të ndryshme penale. Kriminalizimi i korrupsionit në Shqipëri është konsideruar i “përshtatshëm”³ nga Rauti i Tretë i Vlerësimit të GRECO (*Group of States against Corruption*)⁴. Cilësia e formulimit të dispozitave penale përkatëse dhe ashpërsia e sanksioneve të

² Ministri për Çeshtjet Vendore në kohën e vendimit.

³ *Evaluation Report on Albania on Incriminations (ETS 173 and 191, GPC 2)* <https://rm.coe.int/16806c1b42>

⁴ <https://www.coe.int/en/web/greco>

parashikuara në ligj është e përshtatshme për të mundësuar një luftë të efektshme kundër korrupsionit. Sanksionet e parashikuara nga Kodi Penal⁵ për veprat penale të korrupsionit luhaten nga 6 muaj deri në 3 vjet për format e ndryshme të korrupsionit aktiv, dhe nga 4 deri në 12 vjet për format e ndryshme të korrupsionit pasiv. Legjislacioni shqiptar në të cilin parashikohen veprimtaritë korruptive dhe dënimet respektive, është tejet i zgjeruar dhe ka pësuar shumë amendime me kalimin e viteve. **Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë**, miratuar me Ligj nr. 7895, datë 27 Janar 1995 parashikonte vetëm dy figura krimi të korrupsionit: i) Kërkimi për mitëmarrje (neni 259); dhe ii) Marrja e mitës (neni 260). Por në vitin 2004, Kodi pësoi amendime duke parashikuar forma të ndryshme të korrupsionit si p.sh: korrupsioni aktiv dhe korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike (nenet 244 e 259); korrupsioni i funksionarëve të lartë shtetërorë ose të zgjedhurve vendorë (nenet 245 e 260); korrupsioni aktiv e pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të organeve të drejtësisë.

Gjithashtu, **Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë** miratuar me Ligj nr. 7905/1995, i ndryshuar, rregullon procedurat e hetimit të ryshfetit dhe korrupsionit. Edhe Kodi Penal ka pësuar një sërë ndryshimesh duke filluar në vitin 2003 ku parashikohej kriminalizimi i fshehjes ose delarimit të rremë të interesave private, e më pas në amendimet e bëra në vitin 2012 ku parashikohej kriminalizimi dhe penalizimi i veprave penale të korrupsionit aktiv e pasiv për gjyqtarët e gjykatave ndërkombëtare, jurive, arbitrit të vendit e të huaj (nenet 319/a deri 319/e). Në vitin 2013, Kodi Penal amendohet duke shfuqizuar dënimin me gjobë dhe duke parashikuar vetëm dënim me burg për 21 vepra penale në fushën e korrupsionit. Kodi i Procedurës Penale pëson gjithashtu ndryshime të mëtejshme që hynë në fuqi në Gusht 2017. Përveç kodit penal, ka dhë një sërë instrumentesh ligjore të tjerë të cilat parashikojnë ndëshkime për veprimtari korruptive të nëpunësve publike. Ketu mund të përmendim Ligjin Nr. 10192, datë 3.12.2009 ‘*Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar dhe trafikimit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë (i ndryshuar)*’; Ligjin Nr. 9917, datë 19.5.2008 “*Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit*” (i ndryshuar); Ligji Nr. 9754/2007 “*Për përgjegjësinë penale të personave juridikë*”, i cili parashikon përgjegjësinë penale të personave juridikë kur vepra është kryer në emër të personit juridik apo për të mirën e personit juridik, nëpërmjet organeve të tij ose përfaqësuesve.

Gjithashtu dhe Ligji Nr. 9643, datë 20 Nëntor 2006 “*Për Prokurimin Publik*”, përmban dispozita kundër korrupsionit. Dy ligje të tjera që lidhen ngushtë me deklarimin e pasurisë së zyrtarëve publike janë Ligji Nr. 9049/2003 “*Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë*”; dhe Ligji nr. 9367 “*Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike*” i ndryshuar me Ligjin Nr. 9475, dt. 9.2.2006; me Ligjin Nr. 9529, dt. 11.5.2006; me Ligjin Nr. 86 datë 18.09.2012; dhe me Ligjin Nr. 46/2014 datë

⁵ http://www.pp.gov.al/web/kodi_penal_2016_1033.pdf

24.4.2014. Ligji më i fundit i miratuar nga Kuvendi i cili ndihmon në parandalimin e korrupsionit është Ligji Nr. 60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”. Përveç gjithë legjislacionit të miratuar nga Kuvendi, shteti shqiptar ka aderuar dhe në shumë konventa ndërkombëtare të cilat kanë të bëjnë me luftën kundër korrupsionit. Disa prej tyre janë Konventat e Këshillit të Evropës: Konventa Penale “Per Korrupsionin” (2001), dhe Konventa “Për të drejtën civile dhe korrupsionin” (2000). Në vitin 2006, Shqipëria u bë palë në Konventën e Kombeve të Bashkuara kundër Korrupsionit (UNCAC).

Kuadri institucional antikorrupsion

Hetimi i korrupsionit

Në lidhje me veprat penale të korrupsionit, Prokuroria e Përgjithshme është organi kompetent për të 22 veprat penale të korrupsionit të parashikuara nga legjislacioni shqiptar.

Prokuroria e Shqiperise (PSH) është organ kushtetues, organizimi dhe funksionimi i së cilës rregullohet me dispozitat e pjesës së dhjetë të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, “Prokuroria” dhe ligjit organik Nr.97/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”. Misioni i Prokurorisë është ushtrimi i ndjekjes penale, përfaqësimi i akuzës në gjyq në emër të shtetit, si dhe kryerja e detyrave të tjera të caktuara me ligj. Prokuroria zhvillon hetime, mbron interesat publike, i vjen në ndihmë organeve të drejtësisë si dhe garanton zbatimin e ligjit. Prokuroria në Shqipëri organizohet në tre nivele që korrespondojnë me hierarkinë e gjykatave.

Prokuroria e Krimeve të Rënda (PKR) pranë Gjykatës së Krimeve të Rënda (GJKR) në Tiranë, ndjek çështjet për të cilat ka juridiksion GJKR. Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm gjithashtu ndjek penalisht çështjet që shqyrtohen në Gjykatën e Lartë dhe që përfshijnë çështje të shkallës së parë kundër zyrtarëve më të lartë të shtetit sipas Kushtetutës. Prokuroria e Krimeve të Rënda ndjek çështjet për të cilat ka juridiksion Gjykata e Krimeve të Rënda (GJKR) në Tiranë. Që nga prilli 2014, Prokuroria e Krimeve të Rënda ka qenë përgjegjëse edhe për hetimin e **4 veprave penale të korrupsionit**. Ndërkohë, PKR po ushtron kompetencat e Prokurorisë së Posaçme (PP) të parashikuara në nenin 148/dh dhe pikën 2 të nenit 135 të Kushtetutës së ndryshuar⁶, deri në ngritjen e plotë të Prokurorisë së Posaçme Anti-korrupsion, pjesë e strukturave të reja të reformës në drejtësi.

Njësitë e Përbashkëta Hetimore (NjPH): U ngritën në vitin 2009 nëpërmjet Memorandumit të Bashkëpunimit midis 6 institucioneve: Prokuroria e Përgjithshme, Ministria e Brendshme, Ministria e Financave, Shërbimi Informativ Shtetëror, Inspektoriat i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive, dhe Kontrollit të Lartë të Shtetit. Qëllimi i NjPH-ve është krijimi i ekipeve të specializuara hetimore për të punuar në bashkëpunim të ngushtë për hetimin e korrupsionit dhe krimin financiar. NjPH kanë juridiksion për të hetuar mbi 44 vepra penale që gjerësisht njihen si krimi

⁶ http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2016/PDF-2016/138-2016.pdf

financiar dhe ekonomik. Nga këto, 18 vepra penale janë "*të lidhura me korrupsionin*" sipas përkufizimit të përdorur nga sistemi i statistikave të konsoliduara.

Policia e Shtetit (PSH): Nën drejtorinë qendrore të krimit financiar dhe ekonomik pranë Policisë së Shtetit, një sektor i specializuar kundër Korrupsionit heton 36 vepra penale. Këto përfshijnë midis të tjerave **22 vepra penale të korrupsionit**, të dhënat statistikore të të cilave grumbullohen dhe raportohen veçmas në kuadrin e Sistemit të Konsoliduar të Statistikave të Korrupsionit.

Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat (SHÇBA) është një institucion në varësi të drejtpërdrejtë nga Ministri i Punëve të Brendshme, me pavarësi të plotë organizative, funksionale dhe menaxheriale nga Strukturat që kontrollojnë dhe mbikëqyr. Ky shërbim është i organizuar në nivel qendror dhe në nivel qarqesh dhe kryen dy funksione: (i) hetimin e veprave penale (Departamenti i Kërkimit dhe Hetimit) dhe, (ii) inspektimin (Drejtoria e Inspektimit dhe Ankesave). Strategjia e Rendit Publik 2015-2020 miratuar në Gusht 2015⁷ parashikoi si prioritare në luftën kundër korrupsionit përforcimin e politikës shtrënguese nga institucionet e policimit e zbatimit të ligjit dhe sistemi i drejtësisë.

Gjykimi i korrupsionit

Gjyqësori është hallka e fundit në zinxhirin e institucioneve që luftojnë penalisht korrupsionin. Gjykatat që ushtrojnë veptimtarinë e tyre në gjykimin e veprave penale të korrupsionit janë:

Gjykatat e juridiksionit të zakonshëm, përgjegjëse për gjykimin e **18 veprave penale të korrupsionit**. Në territorin e Republikës së Shqipërisë ushtrojnë veprimtarinë 37 gjykata, 29 gjykata të shkallës së parë dhe 8 gjykata të apelit. ***Gjykata e Krimeve të Rënda (GJKR)***, që organizohet dhe funksionon mbi parashikimet e ligjit nr. 9110 dt.24.07.2003 "*Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatave për Krimet e Rënda*". Kjo gjykatë (në shkallë të parë dhe apel) është një hallkë e rëndësishme e pushtetit gjyqësor e cila ka në kompetencën e saj **4 veprat penale të korrupsionit** si rezultat i ndryshimeve që iu bënë Kodit të Procedurës Penale në mars të vitit 2014. ***Gjykata e Lartë (GJL)***, përgjegjëse për gjykimin e të gjitha veprave penale (përfshirë edhe **22 veprat penale të korrupsionit**) kur ato kryhen nga Presidenti i Republikës, Kryeministri, anëtarët e Këshillit të Ministrave, deputetët, gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese dhe gjyqtarët e Gjykatës së Lartë.

Politikat anti-korrupsion

Në një udhëzim⁸ të Komisionit Europian për strukturat kryesore administrative që kërkohen për zbatimin e *acquis* listohen dhjetë parime të vendosura nga Politika gjithëpërfshirëse e Komisionit për BE-në kundër Korrupsionit. Një nga dhjetë parimet

⁷http://www.mb.gov.al/files/documents_files/Strategjia_e_Rendit_Publik_2015%E2%80%932020_dhe_Plani_i_Vep_rimit_2015%E2%80%932017.pdf

⁸ "Guide to the main administrative structures required for implementing the *acquis*", European Commission, May 2005

është dhe përgatitja dhe zbatimi i strategjive ose programeve anti-korrupsioni kombëtare me masa parandaluese edhe ndëshkuese. Sipas udhëzimit, këto strategji duhet ti nënshtrohen një procesi konsultimi gjithëpërfshirës dhe shumë-nivelesh. Edhe pse korrupsioni mbetet një nga sfidat kryesore me të cilat përballlet Shqipëria dhe lufta kundër tij është një nga pesë prioritetet kyce në rrugën e anëtarësimit të Shqipërisë në BE, Shqipëria nuk ka ende një institucion të vetëm dhe/ose të pavarur anti-korrupsioni me fokus kryesor parandalimin dhe ndërgjegjësimin. Përpjekjet për një qasje të koordinuar mbi parandalimin, hetimin dhe ndëshkimin përfaqësohen kryesisht nga: i) Reforma në Drejtësi dhe ii) nisma e Qeverisë për zbatimin e një strategjie ndër-sektoriale e përfaqësuar nga “Strategjia Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit 2015-2020” (këtej e tutje “Strategjia”)⁹. Strategjia u miratua nga Këshilli i Ministrave në vitin 2015 dhe ka një shtrirje kohore 5 vjeçare dhe një buxhet prej 12 Milion Eurosh të nevojshëm për zbatimin e saj për tre vitet e para. Synimi i saj është të kemi *“institucione shqiptare transparente dhe me integritet të lartë, që gëzojnë besimin e qytetarëve dhe garantojnë shërbim cilësor dhe të pakorruptueshëm”*. Me vendim të Këshillit të Ministrave, Qeveria ngarkoi në 2015 Koordinatorin Kombëtar kundër Korrupsionit (deri në vitin 2017 Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore, sot Ministri i Drejtësisë) për të koordinuar zbatimin e kësaj Strategjie.

Për të lehtësuar zbatimin dhe monitorimin e Strategjisë, Koordinatori krijoi rrjetin e Pikave Fokale kundër Korrupsionit pranë çdo institucioni të përfshirë në Strategji. Një sërë institucionesh në nivel qendror dhe nivel lokal, si dhe institucionesh të pavaruara angazhohen nëpërmjet Strategjisë në parandalimin dhe luftën kundër korrupsionit. 40 pika fokale në Ministrinë e Linjës, 8 në institucione të pavarura dhe 12 në prefektura përbëjnë rrjetin e pikave fokale anti-korrupsion. Ato koordinojnë, monitorojnë dhe raportojnë periodikisht mbi zbatimin e Planit të Veprimit. Ato veprojnë si ndërmjetës midis Koordinatorit Kombëtar kundër Korrupsionit dhe institucioneve që përfaqësojnë. Përshkrimi i detyrave të tyre është përgatitur, por ky dokument nuk është aprovuar akoma nëpërmjet një akti normativ respektiv. Të trajnuara rregullisht nga donatorë të ndryshëm aktivë në fushën e shtetit të së drejtës në përpjekje për të krijuar një rrjet solid dhe funksional kompetencash në këtë fushë, pikat fokale vazhdojnë të mbeten subjekt i ndryshimeve të shpeshta në administratën publike. Plani i Veprimit i Strategjisë ka një kohëzgjatje tre vjeçare (2015-2017) dhe numëron 191 masa, prej të cilave 143 Masa me karakter parandalues, 26 Masa me objektiv madhor ndëshkimin e korrupsionit, dhe 22 Masa me karakter ndërgjegjësues. Për zbatimin e çdo Mase identifikohet Institucioni Përgjegjës dhe Institucionet Bashkëpunuese. Zbatimi i 83 Masave nga 191 (ose 43% e totalit) kërkon bashkëpunimin e institucionit përgjegjës me një ose më shumë Institucione Bashkëpunuese. Pjesa tjetër e Masave janë përgjegjesi e një Institucioni të vetëm. Në këtë këndvështrim, vetë suksesi i zbatimit të Strategjisë varet nga bashkëpunimi ndër-institucional për zbatimin e detyrave me afat të përcaktuar nga Strategjia. Vetë strategjia identifikon si një ndër sfidat e saj kryesore mungesën e besimit apo bashkëpunimit ndër-institucional.

⁹ <http://www.hidaa.gov.al/dokumenta%20strategjike/Draft-%20Strategjia%20Anti-korrupsion%202015-2020.pdf>

Grafik Nr.1 Bashkëpunimi në Shifra (Masat e Strategjisë)

Për t'ju përgjigjur kësaj sfide të Strategjisë, në komponentin e masave ndëshkuese zbatimi i 22 nga 26 Masave bazohet tërësisht në bashkëpunimin mes dy apo me shumë institucioneve. Këtu bëjnë pjesë p.sh. masat nën objektivat B2 "Përmirësimi i bashkëpunimit midis institucioneve ligjzbatuese në ndjekjen penale dhe ndëshkimin penal të korrupsionit" apo B3 "Rishikimi i kuadrit ligjor për ndjekjen penale të krimit ekonomik dhe financiar", etj. Pjesa tjetër e Masave (4 prej tyre) janë përgjegjësi e një Institucioni të vetëm.

Suksesi i zbatimit të Strategjisë varet nga bashkëpunimi institucional. Për ilustrim po sjellim shembullin e ecurisë së zbatimit të Masës B.2.3 "Mundësimi i aksesit elektronik permanent të organeve ligjzbatuese në databaza shtetërore në bazë të vlerësimeve dhe kërkesave". Kjo masë duhet të zbatohet nga Koordinatori Kombëtar kundër Korrupsionit në bashkëpunim me Prokurorinë e Përgjithshme, Policinë e Shtetit, Ministrinë e Punëve të Brendshme (MPB), ILDKPKI (Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit), Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) dhe Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI). Në bazë të Raportit të Monitorimit 2016 të Strategjisë, rezulton se deri në Qershor 2016, Prokuroria e Përgjithshme ka marrë akses në databazat në vijim: 1) TIMS - Sistemi i menaxhimit të sigurisë së informacionit; 2) QKL – Qendra Kombëtare e Liçencimit; 3) ALUIZNI - Agjencia e legalizimit, urbanizimit dhe integritetit të zonave informale; 4) Rregjistrin elektronik të gjendjes civile; 5) Databazën e Doganave; 6) Rregjistrin e Noterisë dhe Rregjistrin e shërbimeve përbarimore; 7) Në databazën e sistemit të adresave; 8) ASYCUDA - Rregjistri i drejtorisë së përgjithshme të doganave.

Po ashtu, për të mundësuar aksesin elektronik sipas nevojave respektive, në fillim të muajit Janar 2016 është nënshkruar Marrëveshja e Bashkëpunimit për dhënien e të drejtës së aksesit që administron Ministria e Drejtësisë për:

1. Sistemin e menaxhimit elektronik të çështjeve të përbarimit gjyqësor
2. Bazën e të dhënave shtetërore të shërbimit noterial shqiptar, regjistri noterial shqiptar
3. Sistemin e menaxhimit elektronik të çështjeve të gjyqësore (ICMIS)

Së fundmi, sipas raportimit të PP, në periudhën Korrik-Dhjetor 2016, është kërkuar akses në databazat në vijim:

1. Rregjistrin e pasurive të paluajtshme (IPRO)
2. Rregjistrin e gjendjes civile dhe databazen e sistemit të adresave
3. Në portalin elektronik të prokurimeve publike
4. Rregjistrin e dëmeve në tregun e sigurimeve

Sa më sipër ilustron bashkëpunimin ndër-institucional midis institucioneve të pavaruara, qeverisë dhe institucioneve të tjera varësie të cilat bashkëveprojnë në kuadër të detyrave të përcaktuara në një dokument masash, nismëtar i së cilit është Ekzekutivi. Kjo është dhe një nga avantazhet këtij instrumenti i cili vë në sinergji veprimtarinë e institucioneve të pavaruara dhe qeverisë për zbatimin e objektivave të përbashkëta. Raporti i progresit i Komisionit Evropian¹⁰ i vitit 2016 rekomandon përf forcimin e kapaciteteve të të gjitha institucioneve kryesore të angazhuara në Strategji. I njëjti raport ngre gjithashtu vëmendjen mbi pa-mjaftueshmërinë e bashkëpunimit ndër-institucional dhe shkëmbimit të informacionit, si dhe të burimeve njerëzore dhe financiare në institucionet ligj-zbatuese. Gjithashtu mungesa e indikatorëve të Strategjisë dhe e një kuadri të qartë të vlerësimit të performancës dhe impaktit të saj, vonesat në rishikimin e Planit të Veprimit, si dhe ndryshimet e institucionale si pasojë e zbatimit të reformës në drejtësi, janë disa nga faktorët kryesorë që kanë ngadalësuar ritmin e zbatimit të Strategjisë.

Memorandumet e Bashkëpunimit

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 5, të nenit 24, të ligjit nr. 90/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”, Këshilli i Ministrave rregullon me një urdhër të posacëm¹¹ procedurat e bashkëpunimit në institucionet e administratës shtetërore. Neni 24 i Ligjit 90/2012 parashikon krijimin e grupeve të punës dhe njësisve të përbashkëta për qëllim të bashkëpunimit ndër-institucional në administratën shtetërore. Ndërsa Neni 25 parashikon se bashkërendimi dhe shkëmbimi i informacionit në institucionet e administratës shtetërore kryhet në bazë të ligjit përkatës procedural. Në bazë të nenit 3 të ligjit 90/2012, sipas parimit të bashkëpunimit, administrata shtetërore bashkëpunon me organet e institucioneve të pavarura për arritjen e objektivave ligjorë që u janë besuar, në përputhje me ligjin. Disa masa dhe/ose politika kërkojnë një koordinim ndër-institucional bazuar vetëm në mirëkuptimin reciprok dhe shkëmbim informacionesh midis institucioneve përkatëse, ndërsa disa të tjera kërkojnë një angazhim institucional më madhor i cili nënkupton dhe koordinim veprimesh. Memorandumi¹² është një dokument me përgjegjësi të mirë-përcaktuara për secilën nga palët nënshkruese, i cili shërben si një mekanizëm për të përcaktuar kërkesat e një marrëveshjeje dhe për këtë arsye mund të përdoret për të

¹⁰https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_albania.pdf

¹¹ Vendim Nr. 867, datë 10.12.2014 “Për procedurat e bashkëpunimit në institucionet e administratës shtetërore”

¹² <https://www.investopedia.com/terms/m/mou.asp>

specifikuar shërbimet që do të ofrojnë palët, kujt do jua ofrojnë këto shërbime, për të lehtësuar komunikimin mes palëve, etj. Memorandumet ndër-institucionale (të mirëkuptimit apo bashkëpunimit) janë një tendencë e viteve të fundit. Me qëllim analizimin e bashkëpunimit institucional në luftën kundër korrupsionit janë analizuar 72 memorandume të lidhura midis institucioneve kryesore në luftën kundër korrupsionit. Në kuptim të ligjit 119/2014 “Për të drejtën e informimit”, memorandumet e bashkëpunimit vlerësohen si informacion publik, i cili duhet vënë në dispozicion të qytetarëve pa kërkesë, pra duhet të jetë i publikuar në faqet e internetit të institucioneve. Por jo të gjitha memorandumet që autorët analizuan janë të publikuara në faqet e internetit. Vetëm 23 memorandume të nënshkruara nga institucionet kryesore e angazhuara në parandalimin dhe luftën kundër korrupsionit janë të publikuara në faqet e internetit të institucioneve, 43 memorandume u siguruan nëpërmjet një kërkesë për informim¹³. 21 memorandume janë mbledhur nga takimet e kryera me përfaqësues të institucioneve. Për efekt të analizës së autorëve, kampioni i memorandumëve të analizuar në këtë studim përbëhet nga 72 memorandume të periudhës 2004-2017 të përcjella nga 7 institucione kryesore të përzgjedhura. Ato janë: Koordinatori Kombëtar kundër Korrupsionit, Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Kontrolli i Lartë i Shtetit, Prokuroria e Përgjithshme, Drejtoria e Tatimeve, Policia e Shtetit dhe Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave. Sikurse ilustron në tabelën e mëposhtme, gati gjysma e memorandumëve janë memorandume të nënshkruara mes Qeverisë dhe Institucioneve të pavarura apo atyre kushtetuese.

Memorandume	Nr.	%
Ministri Linje – Institucione të pavarura / Kushtetuese	39	54
Institucione të pavarura - Kushtetuese	13	18
OSHC – Institucione të pavarura / Kushtetuese / Ministri Linje	11	15
Të tjera	6	8
Institucione Kushtetuese	3	4
	72	100

Memorandumet e Bashkëpunimit të nënshkruara midis institucioneve shtetërore, por edhe midis një institucioni dhe një organizate jo-qeveritare kanë pothuajse të njëjtin përmbajtje, të ndërtuara mbi të njëjtin dokument shembull (*template*). Në fillim të çdo memorandumit përshkruhen palët të cilat e nënshkruajnë atë, e më pas citohet legjislacioni përkatës që rregullon fushën e veprimtarisë të secilës prej palëve nënshkruese. Në nenin e parë të memorandumit shpjegohet objektivi i nënshkrimit të tij si dhe forma me anë të të cilës institucionet do të bashkëpunojnë me njëra tjetrën.

¹³ Kërkesë për informim drejtuar ILDKPI datë 30.03.2017 dhe Kërkesë për informim drejtuar KLSH datë 29.03.2017

Nëpërmjet memorandumit, palët bien dakort dhe specifikojnë në mënyrë të detajuar kontributet respective, si dhe kontributet e përbashkëta. Gjithashtu përcaktohen personat përgjegjës, për çdo institucion, të cilët do të shërbejnë si pika kontakti. Ka marrëveshje që parashikojnë afatin për të cilin nënshkruhet, si dhe faktin që ky bashkëpunim mund të përfundojë në çdo kohë me njoftimin paraprak të palëve. Nga hulumtimi mbi memorandumet e analizuara rezulton se një pjesë e madhe e memorandumëve nënshkruhen midis institucioneve për të shkëmbyer informacion, si dhe për të ofruar akses në databaza shtetërore. Në memorandumet nëpërmjet të cilave garantohet akses në informacion, parashikohen të gjitha teknikalitetet që duhet të vihen në zbatim nga institucionet të cilat ofrojnë informacion dhe ato që aksesojnë informacion.

Në grafikun e mëposhtëm paraqitet një ndarje sipas institucioneve lidhur me numrin total të Memorandumeve të Bashkëpunimit të nënshkruara më synim luftën kundër korrupsionit dhe me nr. e MB që kanë si qëllim parësor shkëmbimin e informacionit.

34 nga 72 MB ose 47% e tyre janë nënshkruar për të lehtësuar shkëmbimin e informacionit apo për të ofruar akses në databazat respektive të institucioneve, ndërsa pjesa tjetër e MB janë nënshkruar për të forcuar bashkëpunimin ndër-institucional në luftën kundër krimit të organizuar dhe financimit të terrorizmit, parandalimin e goditjen e krimit të organizuar, krijimin e njësisve të përbashkëta hetimore apo edhe për të rritur nivelin e bashkëpunimit me shoqërinë civile në luftën kundër korrupsionit. 11 MB janë memorandumet e nënshkruara mes institucioneve të ndryshme dhe organizatave të shoqërisë civile, me fokus shkëmbimin e informacionit për raste të ndryshme korrupsioni apo angazhimin e ekspertëve të auditit. Vihet re një intensifikim i përdorimit të MB midis institucioneve në parandalimin dhe luftën kundër korrupsionit. Pothuajse 75% e MB që janë trajtuar në këtë analizë janë nënshkruar pas vitit 2010. Vlen të theksohet se nga takimet me institucionet në fazën mbledhjes së Memorandumeve, shumica e tyre pohuan mungesën e një inventari apo arkivi të këtyre dokumentave. Ato gjithashtu evidentuan mungesën e monitorimit dhe raportimit të detyrave që lindin nga memorandumet. Duke marrë shkas nga këto pohime dhe nga

mungesa e informacionit publik mbi këtë instrument, studimi u fokusuan në MB më të rëndësishëm për nga pikpamja e numrit të institucioneve të përfshira, rëndësisë së objektivave dhe detyrave të përcaktuara në të: i.e. Memorandumi i datës 6 Maj 2009 mbi krijimin e 6 Njësive të Përbashkëta Hetimore. Ky MB synon rritjen e cilësisë së hetimit dhe ushtrimit të ndjekjes penale për veprat penale në fushën e krimit ekonomik dhe korrupsionit për të rritur numrin e rasteve të ngritjes së akuzës dhe dërgimit në gjykatë të autorëve të këtyre veprave penale. Ky memorandum lidhet me objektivin për të rritur dhe forcuar bashkëpunimin institucional midis institucioneve të ngarkuara me ligj për të realizuar këto detyra.

Prokuroria në raportin e saj vjetor të vitit 2015¹⁴ raportonte se institucionet ndërkombëtare i cilësonin NjPH si struktura eficiente në luftën kundër korrupsionit. Në raportet vjetore të Prokurorisë evidentohen shifrat në rritje të numrit të referimeve nga institucionet kryesore ligjzbatuese pranë njësive të përbashkëta hetimore.

Ndonëse në bazë të memorandumit, njësitë e përbashkëta hetimore duhet të mblidhen periodikisht dhe një herë në tre muaj të hartojnë raporte statistikore¹⁵, konstatohet mungesë e plotë e informacionit mbi veprimtarinë e NjPH-ve.

Për një rritje të efikasitetit të aktivitetit që pason nënshkrimin e një MB, rekomandohet inventarizimi i MB pranë drejtorive që mbulojnë marrëdhëniet ndër-institucionale apo fushën e përgjëgjegjësisë/detyrave të Memorandumeve të Bashkëpunimit. Procesit të zbatimit të objektivave do ti vinte në ndihmë edhe hartimi i një plani zbatimi elektronik, i cili merr parasysh detyrat që caktohen për institucionin, afatet eventuale, detyrimet e raportimit, etj. Do të kishte rëndësi të vecantë publikimi i memorandumeve në faqet zyrtare të institucioneve në kuptim të Ligjit 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”.

Konkluzione

Konventa e Kombeve të Bashkuara kundër Korrupsionit detyron shtetet palë për të patur një institucion që parandalon korrupsionin dhe zbaton, mbikqyr dhe koordinon politikat kundër korrupsionit. Shtetet duhet tu garantojnë këtyre institucioneve

¹⁴ http://www.pp.gov.al/web/raporti_pp_2015_final_1094.pdf

¹⁵ http://www.pp.gov.al/web/memorandum_bashkepunimi_418.pdf

pavarësinë dhe burimet e nevojshme për të kryer detyrat në mënyre efikase dhe të pavarur. Në Shqipëri, kompetencat e hartimit dhe koordinimit të politikave i janë ngarkuar Koordinatorit Kombëtar kundër Korrupsionit, ndërsa parandalimi i mirëfilltë i korrupsionit kryhet nga institucione të tjera. Gjithashtu nga studimi i mësipërm u konstatua se bashkëpunimi ndërinstitucional mbetet kryesisht në letër nëpërmjet nënshkrimit të memorandumeve të bashkëpunimit për të siguruar akses në të dhëna dhe jo për të konkretizuar hapa konkret në kuadër të luftës kundër korrupsionit. Vendet e Bashkimit Evropian si dhe vendet e rajonit aplikojnë modelet e agjencive të pavarura anti-korrupsion, model i cili mund të ishte i suksesshëm dhe për Shqipërinë duke shmangur në këtë mënyrë nënshkrimin e memorandumeve të bashkëpunimit. Gjithashtu një model i tillë institucional do të krijonte mundësinë që një institucion të zotëronte jo vetëm kompetenca koordinimi dhe monitorimi të politikave dhe strategjive por edhe kompetenca të qarta të parandalimit pro-aktiv apo hetimit të rasteve të korrupsionit.

Literatura

Anderson, T.B. (2009) 'E-government as an anti-corruption strategy', Information Economics and Policy, Vol. 21, No. 2009, pp.201–210.

Anderson, H. James and Cheryl E. Gray (2007), "Policies and Corruption Outcomes" in Anticorruption in Transition 3. Ëho is Succeeding...and Ëhy?, The World Bank, pp. 43-77

Bhatnagar, S. (2003b) Administrative Corruption: *Hoë Does E-Government Help?*, Retrieved from the internet on 3 September, 2010

Hozoori, M. and Kamali, T. (2011) 'The effects of electronic government on reducing the bureaucratic corruption (case study: Hormozgan province customs office)', Journal of Contemporary Research in Business, Vol. 3, No. 3, pp.1491–1508

Michael, Bryane (2005), "Some Issues in Anti-Corruption Training in Central and Eastern Europe," Preventing Corruption in Public Administration, Council of Europe

Michael, Bryane and Nigel Moore (2010), "Ëhat do ëe knoë about corruption (and anti-corruption) in Customs?," World Customs Journal 4, No. 1

Vorpsi A, "Korrupsioni në Sistemin e Drejtësisë dhe Strategjitë Antikorrupsion", Maj 2012

Anderson, T.B. (2009) 'E-government as an anti-corruption strategy', Information Economics and Policy, Vol. 21, No. 2009, pp.201–210

Anderson, T.B. (2009) 'E-government as an anti-corruption strategy', Information Economics and Policy, Vol. 21, No. 2009, pp.201–210

Anderson, T.B. (2009) 'E-government as an anti-corruption strategy', Information Economics and Policy, Vol. 21, No. 2009, pp.201–210

Cite this article as: Shehaj, A & Hackaj, K. BASHKËPUNIMI NDËR-INSTITUCIONAL NË KUADËR TË LUFTËS KUNDËR KORRUPSIONIT NË SHQIPËRI . Albanian Socio-Economic Journal, 2018, Issue 2, pp. 35-46.